

ЎСМИР ЁШЛАРНИНГ ҲАЁТИДА КУН ТАРТИБИНИНГ АҲАМИЯТИ

Авулова Наргиза Тохировна

СамДУ Мактабгача ва бошланғич

Таълим факультети Факультетлараро педагогика кафедраси тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8210382>

Аннотация: Мақолада ўсмир ёшларнинг кундалик ҳаётида кунлик режимнинг туғри йўлга қўйилганлиги, ўқувчиларнинг кунлик режимга қай тарзда риоя қилиши, кўп жиҳатдан, ота-оналарнинг таълим салоҳияти ва масъулиятлилик даражасига боғлиқлиги каби жиҳатлар ёритилган.

Калит сўзлар: кун тартиби, интизом, вақт бюджети, бўш вақт, ўқув юкламаси, психологик ривожланиш, таълим салоҳияти, вақт қадри.

Нима учун мактаб ўқувчилари учун кунлик режим зарур? Заиф жисмоний ривожланиш, чарчоқ, летаргия, апатия, тез-тез асабийлашиш ва ёмон хулқ-атворнинг кучайиши каби ҳолатларнинг юзага келиши тўғридан-тўғри ёки билвосита ўқувчининг нотўғри кун тартибига боғлиқ. Афсуски, ота-оналар ҳар доим ҳам фарзандларининг кун тартибига етарлича эътибор беришмайди. Ваҳоланки, бола танасининг ўсиш ва такомиллашувининг муҳим босқичи, асосий характер хусусиятларининг шаклланиши, юқори асабий фаолиятнинг ривожланиши мактаб даврида юз беради. Айни пайтда, ҳаёт ва меҳнат учун зарур бўлган билим ва кўникмалар шакллантирилади ва ўзлаштирилади. Рус педагоги Куценко амалий тадқиқотлари натижасида мактаб ўқувчиларининг кун тартибини оқилона ташкил этиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқади ва амалиётга жорий этишни таклиф қилади. Табиатда ҳамма нарса ритмик ҳолатда бўлиб, инсон фаолияти ҳам ритмдан иборат. Марказий нерв системаси таъсирида инсон аъзоларидаги барча тизимлар мувофиқлашади ва кетма-кет ритмик ишлайди. Уларнинг мураккаб фаолияти организмнинг атроф-муҳит билан ҳаётий бирлигини таъминлайди, табиат ҳодисаларининг ритми эса ҳал қилувчи таъсир кўрсатади. Масалан, уйқу ва уйғонишнинг ўзгариши кеча ва кундузнинг мунтазам алмашиниши, нафас олиш, юрак фаолияти, овқат ҳазм қилиш, ҳаракатланиш жараёнлари ритмик ва кетма-кет давом этиши билан боғлиқ. Инсон организмнинг тўғри ривожланиши бевосита уйқу ҳолатининг нормал ҳолатига ҳам боғлиқ. Уйқу меъёри бола ёшига қараб ўзгариб бориши бизга маълум. Жумладан, янги туғилган чақалоқ учун 21-22 соат уйқу вақти меъёр ҳисобланса, 7-8 ёшли болалар учун 10,5-11 соатни, 15-16 яшар ўсмирлар учун 9 соатни ташкил қилади¹.

Бундан ташқари овқатланиш ва дам олиш, юрак уруши меъёрлари ҳам бола ёшига қараб турлича меъёрларда бўлади. Демак, кун тартиби (кунлик режим) организм учун зарур бўлган тўғри физиологик жараёнларнинг аниқ аксидир. Режимга риоя қилинса, мактаб ўқувчиларида вақтни ташкил қилиш бўйича шартли рефлекслар, яъни вақтида ухлаш, дам олиш кўникмалари шаклланади. Агар ота-оналар фарзандларининг кундалик режимини тўғри ташкил қилишга ўргатсалар, болалар мактабда ҳам, уйда ҳам тетик ҳолатда бўлиб, яхши иш қобилиятига эга бўлади. Вақтида дам олган бола

Ўқув дарсларида дарс жараёнини яхши қабул қилади. Катталар томонидан бола кун тартибининг назорат қилиниши болаларни тартиб-интизомга ўргатади, уларда интизомнинг шаклланиши эса, ўз навбатида, муайян ишларни бажариш учун масъулият ҳиссини уйғотади. Ўқувчилар ўз вақтларини қадрлай бошлайди ва тизимли ҳаракатланиш кўникмаларига эга бўладилар. Демак, бола ўзи учун маълум бир кун тартиби белгилаб қўйилганлигини ва унга риоя қилиш мажбурий равишда эканлигини яхши билиши, энг муҳими кун тартиби доимий ишлаши керак.

Бола улғайгани сайин кун тартиби (кунлик режим) таркибий қисмларининг нисбати ҳам ўзгариб боради ҳамда фаолиятнинг унинг ҳаётида шу пайтгача учраман янги турлари пайдо бўлади. Муайян кун тартибини ташкил этиш вақтлари ва ўтказиш табиати ўзгаради. Мактаб ўқувчиси доимий равишда кундалик режимга риоя қилиб борса, тезда одатларни ўзлаштириб олади ва тез орада ўзи ҳеч қандай эслатмаларсиз бажаришга одатланади. Бу, ўз навбатида, уларнинг ҳаракатчанлигини оширади. Шу ўринда боланинг кун тартибини тузишда ёш ва индивидуал хусусиятлари эътиборга олиниши мақсадга мувофиқдир.

Ўқувчиларнинг кунлик вақт бюджетига қуйидаги асосий компонентлар ажратилади:

- мактабдаги ва уйдаги ўқув жараёни;
- дам олиш, уйқу вақти;
- дарсдан ташқари машғулотлар;
- ўз-ўзига хизмат кўрсатиш, шахсий гигиена қоидаларига риоя қилиш;
- овқатланиш, тоза ҳавода сайр қилиш;
- жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиш ва ҳ.з.

Боланинг ҳаёти мактаб машғулотлари билан чекланмайди. Мактаб ёшидаги болалар ўзга хос қизиқиш билан тасвирий санъат, мусиқа, спорт тўғаракларига қатнашиш, концерт, кино ва театр томошаларига боришни ёқтиришади. Аммо муттасил равишда телевизор томоша қилиш, интернет ўйинларида вақтини ўтказиш ўқувчи кун тартибининг бузилишига сабаб бўлади ва шу билан бирга соғлигига жиддий таъсир кўрсатади. Маданий тадбирлар ва ўқувчи учун севимли машғулотлар уларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тартибга солиниши лозим. Кўп ҳолатларда ота-оналар тез-тез шифокорларга фарзандларининг нотинч уйқуси ва жаҳлдорлигидан шикоят қилишади.

Ўқувчининг бўш вақти мажбурий таълимдан ташқари вақт маконида амалга оширилади. Боланинг дарсдан ташқари бўш вақтини индивидуал ва ёш хусусиятларига мос равишда ташкил қилиниши бўйича ота-оналаримиз етарлича малака ва кўникмаларга эга эмаслигини аниқлаштирдик (2-илова).

Ўқувчиларнинг кунлик режимга қай тарзда риоя қилиши, кўп жиҳатдан, ота-оналарнинг таълим салоҳияти ва масъулиятлилиқ даражасига боғлиқ бўлиб, бу борада уларни қуйидаги гуруҳларга ажратишимиз мумкин бўлади:

1-гуруҳ ота-оналари: фарзандлари бўш вақтини нормал ҳолатда ташкил қила олмайдиган ота-оналар. Бунга ота-оналарнинг таълим салоҳияти пастлиги ёки фарзанд тарбиясига масъулиятсиз ҳаракатлари сабаб бўлиши мумкин;

2-гуруҳ ота-оналари: дарсдан ташқари таълим юктамаларини меъёридан ошириб юборувчи ота-оналар. Фарзандлари бўш вақтини унумли ташкил қилиш мақсадида таълим ва спорт тўғаракларига уларни меъёридан ортиқ жалб қилувчи ота-оналар.

Улар фарзандларини турли фан ва касбий тўғараклар ҳамда спорт машғулотларига мактабгача бўлган ёшиданоқ ёки мактаб даврида мутассил жалб қилиши оқибатида болада таълимдан бешиш ёки чарчаш ҳолатлари юзага келиши кузатилади.

3-гурӯҳ ота-оналари: таълим салоҳияти юқори бўлган ота-оналар, яъни фарзандлари бўш вақтидаги таълимий ва дам олиш вақтлари юкломаларини меъёрий талаблар асосида ташкил қила оладиган юқори салоҳиятли ота-оналар.

Кўп ҳолатларда ота-оналар ўзлари болалигида амалга ошира олмаган орзу-умидларини фарзандлари орқали амалга ошириш мақсадида уларни бўш вақтидаги таълимий ёки дам олишига тегишли юкломаларини ошириб юборадилар. Мактаб ўқувчисининг кун тартибини ташкил қилишда оиладаги катталар режими билан мувофиқлаштирилиши муҳим аҳамиятга эга. Шу ўринда оилада ўрнатилган катталарнинг кундалик тартибига болани тўлиқ киритиш ҳам мумкин эмас. Боланининг ҳар томонлама ривожланишида кунлик фаолиятининг тартибли тузилиши ниҳоятли аҳамиятлидир. Бу ўқувчининг янги ҳаётга кўникиши, дам олиш ва ўқишни уйғунлаштиришга ёрдам беради, асабийлашиш, кўзғалувчанликнинг олдини олади ҳамда кун давомида боланинг ишлаш қобилиятини сақлаб қолади. Ўсмир ёшидаги бола физиологик жиҳатдан ўсаётган организмга эга бўлгани учун уйқу вақти катталарниқидан 2-3 соатга кўпроқ эканлигини ҳисобга олиб, эртароқ ухлаши мақсадга мувофиқ. Уйқунинг миқдори, сифати, овқатланиш ва ҳаракатчанлик мактаб ўқувчисининг соғлигига энг катта таъсир қилади. Етарли уйқу 2-2,5 соат бўлмаган болаларда ўқув жараёнидаги самарадорлик даражаси ўз меъёрида бўлмайди. Оилада фарзандларнинг катталар кунлик режимига унинг ёши учун зарур бўлган асосий элементларнинг давомийлиги (уйқу, овқатланиш, тоза ҳавода сайр қилиш) бўлиши муҳим. Режимнинг барча таркибий қисмларини ўқувчининг индивидуал ва ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тўғри, уйғунлашган ҳолатдагина боланинг баркамол ривожланиши ва тарбияланишини таъминлаш мумкин. Айрим ўқувчилар бўш вақтида кўзланган мақсадига эриша олмайди. Агар ўқувчининг бўш вақти оқилона ташкил қилинса, мазмунли кун тартибига эришиш мумкин. Болалар учун якшанба дам олиш куни ҳақиқий дам олиш куни бўлиши, яна бир ҳафталик таълим жараёнига тайёргарлик вазифасини ўташи лозим. Аммо ҳатто дам олиш кунида ҳам ишлаб чиқилган кун тартиби бузилмаслиги керак.

References:

1. Апанасенко, Г.Л. Валеология: право на самостоятельность / Г.Л.Апанасенко // Медицинская газета,1996. – С. 10-11.
2. Бедный М.С. Медико – демографическое изучение народфионаселения / М.С.Бедный. – М., 1979. – 160 с.
3. Кант И. Педагогика тўғрисида. М. Акбаров таржимаси. “Niso-Pligraf”. –Т., 2013. – 232 б.
4. Кант И. Сочинения в шести томах. Т.6. – М., 1966. – 530 с. www.ziyouz.com.
5. Куценк Г.И., Кононов И.Ф. Режим дня школьника. – М.: “Медицина”, 1987. – 110 с